

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Рахимов Мухаммад Бахтиярович

Начальник отдела внутренних дел № 3 отдела координации деятельности органов внутренних дел по городу Ургенчу, Майор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005401>

Аннотация: Основной целью данной дипломной работы является обеспечение справедливости и гуманности путем укрепления профессиональных навыков психологов, сотрудников правоохранительных органов и других специалистов в процессе расследования уголовных дел в сфере торговли людьми с учетом психологического, гендерного и возрастного факторов. а защита законных прав и интересов жертв торговли людьми – это полная защита.

Ключевые слова: торговля людьми, психологические особенности потерпевших, рабский труд, жертвы торговли людьми.

Abstract: The main objective of this thesis is to ensure justice and humanity by strengthening the professional skills of psychologists, law enforcement officers and other specialists in the process of investigating criminal cases in the field of human trafficking, taking into account psychological, gender and age factors. and the protection of the legal rights and interests of victims of human trafficking is complete protection.

Keywords: human trafficking, psychological characteristics of victims, slave labor, victims of human trafficking.

«Суть травмы в том, что она ослабляет психологические и биологические механизмы адаптации жертвы. Такая ситуация возникает, когда внутренних и внешних ресурсов недостаточно для преодоления внешней угрозы.

Последствия травм, с которыми сталкиваются жертвы торговли людьми, зачастую сложны и многочисленны. Жертвы торговли людьми имеют различное социальное происхождение и отличаются друг от друга: культурой, экономическим статусом, национальностью, языком и т. д. Но эти факторы не всегда учитываются.

Было проведено мало исследований травм в случаях торговли людьми. В настоящее время исследования сосредоточены на торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. На протяжении многих лет исследования психологических травм, связанных с торговлей людьми, проводились несколькими организациями, но их очень мало. Большая часть текущих исследований сосредоточена на торговле людьми с целью эксплуатации сексуальных услуг.

Экспертам-психологам необходимо знать выводы исследований, проведенных по психологическим травмам, только тогда установленные выводы и их место в уголовно-процессуальном процессе послужат положительному применению специалиста на практике.

Психологическая травма – это переживание диспропорции между угрожающими ситуациями и индивидуальными возможностями их преодоления, сопровождающееся чувством беспомощности и неуверенности, постоянным ударом по самопониманию и миру.

Психологическая травма, в отличие от стресса, всегда важна, ее последствия затрагивают глубокие слои психики, оказывают постоянное воздействие на тело, сознание и психику, жизнь человека и весь процесс самовосприятия в целом.

Нет двух одинаковых жертв торговли людьми, и последствия торговли людьми различны для каждого человека.

Можно заметить, что люди, испытывающие сильный стресс, имеют разные переживания, когда говорят об этом. Некоторые описывают его как неприятное чувство, другие подчеркивают физические ощущения, третьи акцентируют внимание на том, как стресс влияет на мышление. Состояние стресса универсально, поэтому каждый человек имеет о нем определенное представление. При этом он индивидуален, и каждый человек переживает стресс по-разному.¹

Невозможно предсказать, как та или иная жертва отреагирует или не должна отреагировать на данную ситуацию. К каждой жертве торговли людьми следует относиться как к личности и учитывать ее/ее особенности. В то время как некоторые жертвы торговли людьми испытывают сильные боли в груди, головные боли и чрезмерное давление со стороны других во время стрессового процесса, другие переживают стресс в виде депрессии, тревоги и чувства перегруженности проблемами.

По вышеуказанным причинам жертвы торговли людьми по-разному реагируют на обращения адвокатов, психологов и сотрудников правоохранительных органов. Жертвам торговли людьми не следует рассчитывать увидеть своих спасителей в лице юристов и психологов.

Только некоторые жертвы торговли людьми могут относиться к адвокату и психологу таким образом, но большинство жертв торговли людьми видят в них человека, который задает им ряд нежелательных вопросов и ожидает, что они на них ответят, что, вероятно, создаст сложную ситуацию. еще сложнее.

Если потерпевший настроен враждебно или агрессивно, это не касается лично адвоката и эксперта-психолога, их участия или организации, в которой они работают. Также возможно, что жертвы развили этот метод или эмоцию как защиту, позволяющую справиться или выжить. Такая защитная реакция, т. е. они применяют этот метод к любому встречному человеку, наблюдается на практике.

Не все жертвы враждебно относятся к следственному процессу, но большинство жертв. Если вы начнете задавать вопросы и задавать вопросы слишком рано, это может оттолкнуть жертву и субъекта, что приведет к повторной травме.

Некоторые жертвы торговли людьми (до или во время преступления) могут быть настолько психологически травмированы, что никогда не смогут давать показания в суде или просто предоставить доказательства в качестве основы для оперативной информации.

В таких случаях, если возникнет такая необходимость, участник первоначального расследования или этапа расследования всегда должен быть готов прекратить допрос жертв торговли людьми и оказать пострадавшему неотложную помощь.

Допрос, проводимый сотрудниками правоохранительных органов, не обладающими достаточными знаниями гендерного подхода, зачастую не дает желаемых результатов. Многие жертвы торговли людьми пережили одно или

несколько травмирующих событий, и этот факт сотрудники правоохранительных органов не учитывают при допросе.

На этом этапе очень важно, чтобы юрист и специалист-психолог работали вместе и применяли психологические методы, которые позволяют жертвам торговли людьми преодолеть последствия этих событий.

Жертвы торговли людьми обычно находятся в сложном посттравматическом состоянии, характеризующемся крайней изоляцией, низкой самооценкой, иногда агрессивностью и частой сменой настроения. Эти качества особенно проявляются у женщин и девушек, ставших жертвами сексуального насилия, поскольку они прогнозируют вероятность того, что в их дальнейшей жизни будут задействованы сотрудники правоохранительных органов (обычно мужчины). В таких случаях важно привлечь к работе с жертвой женский персонал, чтобы выявить, успешно провести весь процесс и оказать необходимую поддержку.

Достижение положительного результата по уголовному делу, связанному с торговлей людьми, напрямую зависит от пола собеседника. В процессе работы с жертвами торговли людьми необходимо не принимать никаких форм враждебности. Если жертв торговли людьми принять такими, какие они есть на тот момент, недопонимание между ними не разрешится и необходимый результат не будет достигнут. Но с другой стороны, некоторые жертвы торговли людьми, которые изначально проявляют сильные эмоциональные реакции, со временем могут стать вполне приемлемыми свидетелями во время дознания, следствия и суда при профессиональной поддержке и совете специалиста-психолога.

Практика использования специальных психологических знаний при расследовании уголовного дела важна главным образом в процессе производства следственных действий, а после оказания помощи следователю в сборе доказательств она постепенно снижается при участии и содействии специалиста-психолога. Такая тенденция определения участия экспертов-психологов в уголовном процессе ограничивает его реальные возможности. В настоящее время считается целесообразным популяризировать вопрос психологической поддержки жертв торговли людьми в ходе расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, связанным с торговлей людьми.

Также проводится независимая оценка уровня асоциальности (антисоциальности) лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, специалистом-психологом, в том числе создание мер психологического воздействия на лиц, подозреваемых в причастности к торговле людьми, с целью привлечения их к уголовной ответственности. уголовная ответственность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О борьбе с торговлей людьми», психолог Необходимость разработки системы обеспечения защиты нужд и интересов жертв торговли людьми считается актуальной.

References:

1. Методическое пособие «Особенности психологического сопровождения пострадавших от торговли людьми на стадиях уголовного процесса»: Учебно-практическое пособие. Карши 2022год.13 стр.

2. Urazbayeva, D. (2023). OSHQOZON YARASI VA O 'N IKKI BARMOQLI ICHAK YARASI TASHXISLI BEMORLAR PSIXOEMOTSIONAL HOLATLARINI TADQIQ QILISH XUSUSIYATLARI. *O'ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI*, 2(3), 47-50.
3. Abdullayevna, U. D. (2022). ONKOLOGIK BEMORLAR PSIXOEMOTSIONAL HOKARLARINI DIAGNOSTIKA QILISHNING O 'ZIGA XOSLIGI. *O'ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI*, 1(3), 43-47.
4. Abdullayevna, U. D. (2022). ONKOLOGIK BEMORLAR PSIXOEMOTSIONAL HOKARLARINI DIAGNOSTIKA QILISHNING O 'ZIGA XOSLIGI. *O'ZBEKISTON OLIMLARINING ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARI*, 1(3), 43-47.
5. УРАЗБАЕВА, Д. SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LIFE ACTIVITY OF ONCOLOGICAL PATIENTS. *O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI*, 2022,[1/10] ISSN 2181-7324.
6. Urazbayeva, D., & Radjapova, I. (2021). EKZISTENSIONAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MASALALARINING TALQIN QILINISHI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(Special issue), 294-300.
7. Abdullaevna, U. D., Baxadirovna, K. S. H., & Ikramovna, A. Z. (2021). Features of the study of the internal picture of the disease in patients with tuberculosis. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2135-2140.
8. Уразбаева, Д. (2017). ОНКОЛОГИК БЕМОЛЛАРИНИНГ ШАХСИЙ ЭМОЦИОНАЛ СОҲАСИГА ПСИХОТЕРАПЕВТИК ТАЪСИР ҚИЛИШ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 35(4), 46-50.